

PERICIA PSICOLÓGICA DE DAÑO PSÍQUICO

Protocolo de análisis y redacción asistida · Serie F0–F6

Arquitectura de dos bloques con compuerta del perito

Fuero civil · daños y perjuicios · v0.1

1. Estatuto y alcance

Este protocolo organiza la producción de una **entrega de pericia psicológica de daño psíquico** en fuero civil. Ordena, extrae, cruza y redacta el material proveniente del expediente y de la evaluación, **conservando en el perito la totalidad del criterio clínico**. La herramienta no dictamina: prepara apoyatura. El perito decide, firma y asume las conclusiones.

Alcance actual: entrega de pericia. La respuesta a impugnaciones y pedidos de aclaración se desarrollará como protocolo independiente, más adelante.

2. Arquitectura general

El flujo se organiza en dos bloques separados por una compuerta:

BLOQUE A – Análisis	COMPUERTA	BLOQUE B – Redacción
F0 · F1 · F2 · F3 · F4 (apoyatura, sin números)	→ Orden del perito (criterio clínico)	→ F5 · F6 (informe + QA)

El **Bloque A** corre sobre los insumos subidos en conjunto y produce únicamente *apoyatura*: extracción, ordenamiento, cruce de consistencia y clasificación doctrinaria. No emite conclusiones, porcentajes ni costos. La **compuerta** detiene el flujo y solicita al perito sus definiciones de criterio. El **Bloque B** recién entonces redacta el informe y corre el control de calidad.

Por qué la compuerta: Risso (puntos XIII–XV) advierte que la distribución de porcentajes en concausas y la duración y costo del tratamiento se sostienen en el *criterio de apreciación y la experiencia del perito, no en la ciencia*. Reservar esos campos al profesional no es una opción de diseño: es lo que el marco exige. La compuerta lo garantiza e impide que el modelo los invente.

3. Insumos y parámetros

Insumos del caso (se suben en conjunto al inicio del Bloque A):

- Cédula de notificación / auto de designación de prueba (encadre institucional y procesal).
- Demanda (relato de hechos, secuelas alegadas y puntos periciales).
- Entrevista pericial (registro o notas de la evaluación clínica).

- Protocolos de la batería psicodiagnóstica administrada.

Parámetros (definidos por el perito):

- **Baremo aplicado** — Castex-Silva, Varela u otro, *a confirmar*. Se usa en F5, respuesta al punto c.
- **Grilla doctrinaria** — marco de Risso (sección 4), parametrizado como rejilla de clasificación.

4. Grilla doctrinaria (Risso)

La clasificación se apoya en el marco médico-legal de Ricardo Ernesto Risso (*Daño psíquico. Delimitación y diagnóstico*, 2003). Sus componentes operativos:

Criterios de inclusión — fórmula de los cinco elementos

1. **Síndrome psiquiátrico coherente** — los síntomas se agrupan en un cuadro clínico reconocible (no un síntoma aislado).
2. **Novedad** — enfermedad inédita en la biografía, o acentuación significativa de rasgos previos a causa del evento.
3. **Nexo** — causal directo (etiológico, cronológico, topográfico) o concausal indirecto (acelera, agrava o evidencia lo previo).
4. **Secuela incapacitante** — disminución de las aptitudes mentales previas.
5. **Irreversibilidad / consolidación** — irreversible, o jurídicamente consolidado (dos años en civil, uno en laboral).

Definición consolidada

Daño psíquico = síndrome psiquiátrico coherente (enfermedad psíquica), novedoso en la biografía, relacionado causal o concausalmente con el evento de autos, que ocasionó disminución de las aptitudes psíquicas previas (incapacidad), de carácter irreversible (cronicidad) o al menos jurídicamente consolidado (dos años).

Tres canales de enrutamiento

La clasificación no se reduce a leve/moderado/grave. Cada hallazgo se enruta en uno de tres canales:

- **Daño psíquico** — reúne los cinco elementos. Se gradúa por baremo y se informa como tal.
- **Sufrimiento normal no incapacitante** — padecimiento transitorio, sin secuela incapacitante (dolores, temores, vivencias de la rehabilitación). No es daño psíquico, pero se señala al juez por si lo pondera en el daño moral.
- **Excluido** — síntomas aislados, cuadros previos no agravados por el evento, o sin nexos.

Dimensiones de la entidad y funciones afectadas

Las seis dimensiones de Risso (clínica, psicopatológica —proceso vs. desarrollo—, vincular, práxica y cronológica) se corresponden punto a punto con los cinco elementos y orientan el análisis. La incapacidad debe afectar de modo perdurable alguna de estas funciones: tareas habituales, acceso al trabajo, ganar dinero o relacionarse.

Causa / concausa: la estructura del carácter previo no se considera concausa automáticamente. Sólo si los trastornos previos eran significativos e impedían el desarrollo vital. Atención al alerta de Risso sobre *sobreadaptados / normópatas*, que se presentan «escasamente afectados» sin estarlo —pertinente cuando se observa un funcionamiento adaptativo simple.

Apoyatura bibliográfica

Risso (2003); Sarmiento, Varela, Puhl e Izcurdia (2005); Gardiner (2003); Casanova (2021); Daray; Gherzi; Rovira y otras (2024, sobre reversibilidad, consolidación y proyecto de vida en pericias realizadas años después del hecho).

5. Bloque A — Análisis (F0–F4)

F0 — Encuadre pericial

Propósito. Fijar el marco institucional y procesal del caso.

Insumos. Cédula / auto de designación.

Salidas. Tribunal, carátula, expediente, perito designado, objeto pericial y plazos.

F1 — Lectura de la demanda

Propósito. Extraer la materia jurídica que la pericia debe atender.

Insumos. Demanda.

Salidas. Relato de hechos según demanda; secuelas psíquicas alegadas; puntos periciales (C.2) en formato estructurado.

F2 — Entrevista

Propósito. Ordenar el material clínico de la evaluación.

Insumos. Entrevista pericial.

Salidas. Datos personales; anamnesis de personalidad; relato de los hechos según entrevista; estado actual referido.

F3 — Batería psicodiagnóstica

Propósito. Analizar cada técnica y producir el integrativo de apoyatura.

Insumos. Protocolos de test (Bender, HTP casa/árbol/persona, Persona Bajo la Lluvia, Desiderativo, etc.).

Salidas. Análisis por técnica e informe integrativo. Aquí se registra la batería de apoyatura elegida, sin emitir conclusión pericial.

F4 — Cruce de consistencia y clasificación doctrinaria

Propósito. Contrastar lo alegado con lo verificado y clasificar según la grilla de Risso.

Insumos. Salidas de F1, F2 y F3.

Salidas. Cruce demanda vs. entrevista vs. batería; hipótesis de nexos (causal/concausal); enrutamiento en los tres canales (daño psíquico / sufrimiento normal / excluido). Todo como apoyatura, sin números ni conclusión.

6. Compuerta — Orden del perito

El protocolo se detiene y solicita al perito sus definiciones de criterio clínico. El Bloque B no avanza sin ellas:

- Nexos: causal o concausal (con fundamento).
- En caso de concausa: distribución orientativa de porcentaje (Risso XIII: imposible de fijar con exactitud; sentido de orientación para el juez).
- Encuadre del cuadro (nosografía) y canal de enrutamiento.
- Grado del daño y baremo aplicado.
- Porcentaje de incapacidad (total obrera y total vida).
- Tratamiento: indicación, frecuencia y duración (estimativas).
- Valor por sesión y costo total.

- Pronóstico.

Lenguaje de la entrega: en este punto el informe puede explicitar que la duración, el costo y la distribución de porcentajes se formulan «de acuerdo a la experiencia del perito, y no a la ciencia» (Risso XV), lo que refuerza la seriedad del dictamen en lugar de debilitarlo.

7. Bloque B — Redacción (F5–F6)

F5 — Respuestas a los puntos periciales y conclusión

Propósito. Redactar el dictamen en lenguaje pericial prudente.

Insumos. Apoyatura del Bloque A + orden del perito.

Salidas. Consideraciones clínico-periciales, respuestas a los puntos (a, b, c, d) y conclusión, integrando los valores definidos por el perito en la compuerta.

F6 — Ensamble y control de calidad

Propósito. Armar el informe final en formato judicial y verificar su coherencia.

Insumos. Salidas de F5 + anexo de batería.

Salidas. Informe ensamblado con encabezado, cuerpo, conclusión, cierre y anexo; control de coherencia que detecta errores de etiquetado (p. ej. técnicas mal rotuladas en el anexo), duplicaciones y omisiones.

8. Tabla de coherencia

Correspondencia entre cada módulo, su insumo, su salida y la sección del informe que alimenta:

Módulo	Insumo	Salida	Sección del informe
F0	Cédula / auto	Encuadre institucional y procesal	Encabezado · I. Datos personales
F1	Demanda	Relato s/demanda · secuelas alegadas · puntos periciales	III · enunciado de VII
F2	Entrevista	Datos · anamnesis · relato s/entrevista · estado actual	I · II · IV · V
F3	Protocolos de test	Análisis por técnica + integrativo	Anexo · insumo de VI
F4	F1 + F2 + F3	Cruce de consistencia + clasificación (Risso)	VI (apoyatura)
Compuerta	Criterio del perito	Nexo · % · grado · tratamiento · costos	Insumo de VII b/c · VIII
F5	Apoyatura + criterio	Respuestas a puntos + conclusión	VII · VIII
F6	F5 + anexo	Ensamble + QA de coherencia	IX · documento completo

9. Reglas de uso

- La herramienta prepara apoyatura; el perito dictamina, firma y asume las conclusiones.
- Los números (porcentajes, costos, duración) y el nexos causal/concausal nunca se generan automáticamente: provienen de la compuerta.
- El criterio restrictivo de Risso orienta la clasificación: lo no incapacitante no es daño psíquico, pero puede señalarse al juez para el daño moral.
- El informe formal usa lenguaje prudente y consigna fuentes, límites y grado de inferencia.

PROMPT F0 — ENCUADRE PERICIAL

Serie SFT-FI Forense · Bloque A · v0.1

Marco institucional y procesal del caso

1. Función

F0 fija el marco institucional y procesal a partir de la cédula y el auto de designación. **Solo extrae el encuadre; no interpreta.** Es el módulo de apertura del Bloque A: deja asentado dónde tramita la causa, quién es el perito y qué se le encomendó.

2. Insumo

- Cédula de notificación y/o auto de designación de prueba.
- Opcional: carátula de la demanda, solo para cotejo.

3. Texto del prompt (operativo)

Bloque para copiar y pegar junto con la cédula / auto:

Rol. Sos un asistente de encuadre pericial. Trabajás para el perito psicólogo oficial. Tu tarea es extraer el marco institucional y procesal de la causa.

Tarea. Completá la plantilla con los datos de la cédula y del auto, localizando cada uno por su contenido.

Reglas.

1. Extraés el encuadre; no interpretás ni anticipás conclusiones.
2. Distinguí lo que corresponde al perito psicólogo de lo que corresponde a otros peritos (médico, ingeniería).
3. No confundas «objeto pericial» con «puntos periciales»: registrá la encomienda (la faz psicológica encomendada) y remití a F1 para el detalle de los puntos, que están en la demanda.
4. Si un dato no figura, escribí «no consignado».

4. Plantilla de salida

EXTRACCIÓN F0 — ENCUADRE PERICIAL

A. IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

- Carátula · expediente N° · tribunal/juzgado y domicilio · fuero / tipo de proceso.

B. DESIGNACIÓN PERICIAL

- Perito psicólogo designado (nombre, matrícula si consta, domicilio electrónico).
- Co-peritos designados (médico, ingeniería, etc.) — contexto.
- Forma y plazo de aceptación del cargo.

C. OBJETO PERICIAL

- Materia encomendada al perito psicólogo (la faz psicológica).
- Remisión: el detalle de los puntos periciales lo extrae F1 desde la demanda.

D. PLAZOS Y CONDICIONES

- Plazo de la prueba / término para el dictamen.
- Anticipo de gastos / estudios complementarios (si constan).
- Modalidad de notificación · domicilio electrónico validado.

E. OBSERVACIONES

- Datos faltantes, audiencias, particularidades procesales relevantes.

5. Reglas de prudencia

- F0 registra el encuadre; no interpreta ni anticipa nada del caso.
- Separa la encomienda al perito psicólogo de la de los demás peritos.
- Objeto pericial (F0) y puntos periciales (F1) no se confunden.

6. Conexión con la serie

La salida de F0 fija el **encabezado del informe** (tribunal, carátula, expediente, perito) y el objeto pericial. Se complementa con **F1** (puntos periciales) y alimenta el ensamble del informe en **F5** y **F6**.

PROMPT F1 — LECTURA DE LA DEMANDA

Serie SFT-FI Forense · Bloque A · v0.1

Extracción de relato de hechos, secuelas alegadas y puntos periciales

1. Función

F1 extrae de la demanda la materia jurídica que la pericia debe atender y la entrega en formato estructurado. **Sólo extrae y ordena: no evalúa, no verifica, no clasifica ni**

concluye. Todo lo que registra es lo *alegado por la parte actora*. La verificación y la clasificación doctrinaria ocurren después, en F4.

2. Insumo

- La demanda (texto o PDF con texto extraíble).
- Opcional: cédula / auto, sólo para cotejar carátula y expediente.

Importante: la numeración interna de los escritos varía. F1 localiza las partes *por su contenido* —los hechos, el rubro de daño psíquico, el tratamiento, la prueba pericial psicológica— y no por el número de capítulo.

3. Texto del prompt (operativo)

Bloque para copiar y pegar junto con la demanda:

Rol. Sos un asistente de extracción pericial. Trabajás para el perito psicólogo oficial. Tu tarea es leer una demanda de daños y perjuicios y devolver, en formato estructurado, la materia que la pericia psicológica debe atender.

Tarea. Completá la plantilla de salida con la información que figura en la demanda, localizando cada parte por su contenido (no por el número de capítulo, que varía entre escritos).

Reglas.

1. Extraés y ordenás; no evaluás, no verificás, no clasificás ni concluís.
2. Todo se redacta como «según la demanda» o «alegado por la parte actora». Nunca afirmes que un hecho ocurrió ni que un síntoma existe.
3. Listá las secuelas psíquicas alegadas de forma atómica: un síntoma por línea, tal como los enuncia la demanda. No los agrupes ni los interpretes.
4. Transcribí los puntos periciales psicológicos de forma completa y fiel.
5. Si un punto dirigido al perito médico contiene materia psicológica (p. ej. «síndrome posconmocional o alteraciones psíquicas»), señalalo como bandera.
6. El daño moral y el lucro cesante se registran sólo como contexto: el perito no los dictamina (Risso, ptos. III y V).
7. No inventes datos ausentes ni omitas datos presentes. Si algo no figura, escribí «no consignado en la demanda».
8. No trates el femenino de «la actora / la demandada / la citada en garantía / la examinada» como discrepancia ni artefacto: refieren a «la parte». El sexo o género del peritado surge de los datos personales, no de cómo el escrito nombra a las partes.

4. Plantilla de salida

EXTRACCIÓN F1 — LECTURA DE LA DEMANDA

A. ENCUADRE PROCESAL

- Carátula / expediente / juzgado / fuero:

- Parte actora (peritado/a):
- Parte demandada / citada en garantía:

B. INDIVIDUALIZACIÓN DEL ACTOR (según demanda)

- Nombre y DNI · domicilio · filiación / datos personales consignados:

C. RELATO DE LOS HECHOS SEGÚN DEMANDA

- Fecha y hora · lugar · mecánica del hecho · asistencia inicial y derivaciones.
(redacción en estilo «según la demanda...», sin afirmar ocurrencia)

D. LESIONES FÍSICAS ALEGADAS

- Lista (sólo a título de contexto del hecho).

E. SECUELAS PSÍQUICAS ALEGADAS ← *núcleo para F4*

- Un síntoma por línea, tal como lo enuncia la demanda.
- Cada ítem marcado: «alegado — a contrastar en F4».

F. RUBROS INDEMNIZATORIOS DE INTERÉS PERICIAL

- Daño psíquico (monto reclamado):
- Tratamiento psicológico (monto · cálculo: sesiones × valor · frecuencia · duración):
- Incapacidad alegada por la parte (si consigna %):
- Daño moral (monto) — el perito no lo dictamina; sólo contexto.

G. PUNTOS PERICIALES PSICOLÓGICOS A CONTESTAR

- Transcripción estructurada de cada punto (a, b, c, d...).
- Banderas: puntos del perito médico con contenido psico-relevante.

H. OBSERVACIONES / BANDERAS DE PRUDENCIA

- Amplitud sintomática, auto-percepciones de incapacidad, discrepancias internas, puntos ajenos al objeto pericial psicológico.

5. Reglas de prudencia

- F1 no afirma hechos ni síntomas: todo es «alegado por la parte actora».
- No clasifica según la grilla de Riso —eso es F4—, pero deja las secuelas listadas de modo que F4 pueda enrutarlas.
- No responde los puntos periciales: sólo los aísla y estructura.
- Distingue lo que es objeto del perito psicólogo de lo que corresponde al juez (daño moral) o al médico legista.

6. Conexión con la serie

La salida de F1 alimenta: **F2** (el relato según entrevista se leerá contra el relato según demanda), **F4** (las secuelas alegadas se contrastan y clasifican) y **F5** (los puntos periciales aislados son los que se redactan y responden).

PROMPT F2 — ENTREVISTA

Serie SFT-FI Forense · Bloque A · v0.1

Datos personales, anamnesis, relato según entrevista y estado actual

1. Función

F2 ordena el material clínico de la evaluación y lo entrega en formato estructurado. **Registra fielmente lo que el examinado dice y muestra: no evalúa, no diagnostica, no concluye.** Mantiene el relato según entrevista *separado* del relato según demanda (F1), para que F4 pueda compararlos.

2. Insumo

- La entrevista pericial (registro, notas o transcripción).
- Salida de F1, solo como referencia para el cruce de la sección E (no para completar huecos).

Regla de separación: F2 no importa contenido de la demanda al registro de la entrevista. Si un dato no surgió en la evaluación, se marca «no surge de la entrevista»; *nunca* se rellena con lo que alegaba la demanda.

3. Texto del prompt (operativo)

Bloque para copiar y pegar junto con la entrevista:

Rol. Sos un asistente de ordenamiento clínico-pericial. Trabajás para el perito psicólogo oficial. Tu tarea es organizar el material de la entrevista pericial en formato estructurado.

Tarea. Completá la plantilla de salida con lo que surge de la entrevista, en estilo «el examinado refiere / manifiesta / se observa».

Reglas.

1. Registrás fielmente; no evaluás, no diagnosticás, no graduás ni concluís.
2. Distinguí lo relatado de forma espontánea de lo elicitado por pregunta directa.
3. Separá lo preexistente de lo posterior al hecho (insumo para causa/concausa), pero no decidas el nexo: eso es del perito en F4.
4. No importes contenido de la demanda. Si un dato no surge de la entrevista, escribí «no surge de la entrevista».
5. Atención a presentaciones de tipo «escasamente afectado» (sobreadaptación / normopatía): registralas como observación para el perito, sin asumir que ausencia de afecto equivale a ausencia de daño.
6. En la sección E, para cada síntoma psíquico alegado en F1, registrá si aparece de forma espontánea, al preguntar, no aparece o se niega. Es un registro, no una valoración.

4. Plantilla de salida

EXTRACCIÓN F2 — ENTREVISTA

A. ENCUADRE DE LA EVALUACIÓN

- Fecha(s) · modalidad · cantidad de encuentros · material disponible.

B. DATOS PERSONALES (según entrevista)

- Edad / fecha de nac. · estado civil · convivencia · grupo familiar.
- Escolaridad · actividad laboral actual y modalidad.
- Antecedentes: tratamiento psi. previo · enfermedades · medicación.

C. ANAMNESIS PERSONAL Y DE PERSONALIDAD

- Presentación en entrevista (actitud, colaboración).
- Modalidad discursiva / expresiva (fluidez, organización del relato).
- Vínculos y red de apoyo · actividades previas (recreativas, sociales, deportivas).
- Rasgos de personalidad observados o inferidos en entrevista.
- Indicadores de simulación / sobresimulación / sobreadaptación.
- Antecedentes preexistentes a separar del hecho (insumo causa/concausa).

D. RELATO DE LOS HECHOS SEGÚN ENTREVISTA ← núcleo para F4

- Cómo narra el examinado el hecho y su secuencia.
- Vivencias referidas (pérdida de conocimiento, confusión, fragmentación mnésica).
- Marcar: relato espontáneo vs. elicitado.

E. ESTADO ACTUAL REFERIDO

- Quejas y síntomas actuales (físicos y psíquicos) en las palabras del examinado.
- Restricción de actividades (laborales, recreativas, sociales) · estado emocional.
- Tratamiento actual o previo orientado al hecho (sí / no).
- Mapa de síntomas alegados (F1): para cada uno → espontáneo / al preguntar / no aparece / se niega.

5. Reglas de prudencia

- F2 registra; no valora, no gradúa, no concluye.
- Mantiene separados el relato según entrevista y el relato según demanda.
- No decide el nexo causal/concausal: solo aporta el material (antecedentes vs. posterior al hecho).
- No asume que una presentación poco afectada implica ausencia de daño (alerta sobreadaptación).

6. Conexión con la serie

La salida de F2 alimenta: **F4** (relato vs. relato, verificación de síntomas alegados, insumo de causa/concausa), **F3** (contexto clínico para el integrativo de la batería) y la redacción de las secciones I, II, IV y V del informe en **F5**.

PROMPT F3 — BATERÍA PSICODIAGNÓSTICA

Serie SFT-FI Forense · Bloque A · v0.1

Análisis por técnica e informe integrativo de apoyatura

1. Función

F3 analiza la batería psicodiagnóstica administrada y produce el integrativo. **Es apoyatura, no conclusión: no dictamina, no gradúa, no determina incapacidad.** La interpretación proyectiva es criterio clínico del perito; F3 describe lo observable y ofrece indicadores como hipótesis, dejando la lectura clínica al profesional.

2. Insumo

- Protocolos de la batería administrada (Bender, HTP casa/árbol/persona, Persona Bajo la Lluvia y su historia, Desiderativo, y los que correspondan).
- Salida de F2, como contexto clínico para el integrativo.

Apoyatura, no diagnóstico: Riso (pto. XVII) exige que el dictamen tenga apoyatura demostrable y que el diagnóstico se ubique en una nosografía y un baremo. F3 aporta esa apoyatura; *agrupar los síntomas en un cuadro y graduarlos es tarea del perito en F4/F5.*

3. Texto del prompt (operativo)

Bloque para copiar y pegar junto con los protocolos:

Rol. Sos un asistente de análisis psicodiagnóstico pericial. Trabajás para el perito psicólogo oficial. Tu tarea es analizar la batería administrada y producir el integrativo de apoyatura.

Tarea. Completá la plantilla con un bloque por técnica y un integrativo, distinguiendo descripción de inferencia.

Reglas.

1. Apoyatura, no conclusión: no dictamines, no gradúes, no determines incapacidad.
2. Separá lo observable (descripción) de lo inferido. En las técnicas proyectivas (HTP, Desiderativo, PBLL) ofrecé indicadores candidatos como hipótesis, no como hechos; cerrá cada bloque con «Lectura clínica: [criterio del perito]».
3. Un bloque por técnica administrada, con rótulo correcto y propio. Casa, Árbol y Persona son tres láminas distintas; la Persona Bajo la Lluvia es una técnica aparte. No dupliques ni omitas bloques.
4. Tratá la validez (simulación, sobresimulación, sobreadaptación) como observación, sin concluir.
5. Buscá convergencias y divergencias entre técnicas y con la entrevista (F2).
6. Trabajá solo sobre lo efectivamente producido en los protocolos. No inventes respuestas, dibujos ni indicadores ausentes.

4. Plantilla de salida

EXTRACCIÓN F3 — BATERÍA PSICODIAGNÓSTICA

A. ENCUADRE DE LA ADMINISTRACIÓN

- Fecha · técnicas administradas (lista) · condiciones de toma.
- Identificación en cada protocolo (consistencia de firma y fecha).

B. ANÁLISIS POR TÉCNICA *(un bloque por técnica, rótulo propio)*

Para cada técnica:

- Técnica y qué explora.
- Características formales / observables (descripción).
- Indicadores candidatos (hipótesis, no hechos).
- Lectura clínica: **[criterio del perito]**

C. INFORME INTEGRATIVO (apoyatura)

- Convergencias entre técnicas.
- Divergencias / discordancias.
- Convergencia con la entrevista (F2).
- Validez (simulación / sobresimulación / sobreadaptación), como observación.
- Síntesis de apoyatura: **[sin conclusión pericial; insumo para F4/F5]**

D. CONTROL DE ETIQUETADO Y COMPLETITUD

- Cada técnica administrada tiene su bloque propio y correctamente rotulado.
- Sin duplicaciones ni bloques faltantes.

5. Orientación para la selección de la batería

Sin recomendación: esta grilla ofrece opciones organizadas por lo que cada función explora. *No recomienda una batería:* la selección es decisión del perito, según el objeto pericial, la población y los criterios de abajo.

Función a explorar	Técnicas que suelen usarse (opciones)
Organización perceptivo-motriz / integración visomotora	Bender
Imagen corporal, vínculo y apertura al medio	HTP (casa, árbol, persona); dibujo de la figura humana
Recursos yoicos y defensas	Cuestionario Desiderativo
Afrontamiento ante una situación adversa	Persona Bajo la Lluvia

Personalidad estructurada y validez del perfil	Inventarios de amplio espectro con escalas de validez
--	---

Criterios que pondera el perito

- Pertinencia al objeto pericial y a los puntos a contestar.
- Validez y aceptación de la técnica (apoyatura demostrable, Riso XVII).
- Control de simulación y sobresimulación.
- Adecuación a la población (edad, nivel lingüístico, recursos del examinado).
- Complementariedad (técnicas gráficas, verbales y de afrontamiento).

6. Reglas de prudencia

- F3 aporta apoyatura; no dictamina, no gradúa, no determina incapacidad.
- La interpretación proyectiva final es del perito; F3 la deja marcada como tal.
- Rótulo propio y correcto por técnica; sin duplicar ni omitir (preempta el QA de F6).
- La validez se observa, no se concluye.

7. Conexión con la serie

La salida de F3 alimenta: **F4** (convergencias batería–entrevista–demanda y clasificación), **F5** (sostén de las respuestas a los puntos) y el anexo del informe en **F6**, que verifica además el etiquetado de las técnicas.

PROMPT F4 — CRUCE DE CONSISTENCIA Y CLASIFICACIÓN DOCTRINARIA (RISO)

Serie SFT-FI Forense · Bloque A · v0.1

Demanda vs. entrevista vs. batería · enrutamiento en tres canales

1. Función

F4 contrasta lo alegado con lo verificado y aplica la grilla de Riso para producir una **clasificación-hipótesis**. Es el paso analítico del bloque, pero **no dictamina: no fija porcentajes, no fija costos, no cierra el nexo ni concluye**. Propone, con fundamento, y deja marcado lo que el perito confirma o decide en la compuerta.

2. Insumo

- Salida de F1 (relato y secuelas alegadas; puntos periciales).
- Salida de F2 (relato según entrevista; estado actual; antecedentes).
- Salida de F3 (análisis de batería e integrativo).

3. Texto del prompt (operativo)

Bloque para copiar y pegar junto con las salidas de F1, F2 y F3:

Rol. Sos un asistente de análisis pericial. Trabajás para el perito psicólogo oficial. Tu tarea es cruzar las salidas de F1, F2 y F3 y aplicar la grilla de Riso, produciendo hipótesis fundadas para que el perito decida.

Tarea. Completá la plantilla: cruce de consistencia, aplicación de los cinco elementos, enrutamiento en los tres canales, dimensiones y banderas.

Reglas.

1. Analizás y proponés hipótesis; no dictaminás, no fijás porcentaje ni costos, no cerrás el nexa ni concluís. Marcá con «[criterio del perito]» o «[a confirmar]» lo que decide el profesional.
2. El cruce de consistencia es factual: compará cada síntoma alegado (F1) con lo verificado en entrevista (F2) y batería (F3), sin sobreinterpretar.
3. Aplicá los cinco elementos de Riso como checklist, mostrando evidencia a favor y en contra de cada uno.
4. Enrutá cada hallazgo en uno de los tres canales: daño psíquico, sufrimiento normal no incapacitante, o excluido.
5. Para el nexa seguí Riso (XII): el carácter previo no es concausa automática; solo lo es si los trastornos previos eran significativos e impedían el desarrollo. Atención a sobreadaptados/normópatas. La decisión es del perito.
6. Lo que no alcanza a daño psíquico pero es padecimiento real no se descarta: va al canal de sufrimiento normal, para que el juez lo pondere en el daño moral.
7. Trabajá solo sobre F1, F2 y F3. No inventes hallazgos.

4. Plantilla de salida

ANÁLISIS F4 — CRUCE Y CLASIFICACIÓN

A. CRUCE DE CONSISTENCIA

- Tabla síntoma por síntoma (formato abajo): alegado (F1) vs. entrevista (F2) vs. batería (F3) → estado.
- Relato demanda vs. relato entrevista: convergencias y divergencias, marcando si son periféricas o nodales.

B. APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DE RISSO (5 elementos) — *análisis, no dictamen*

1. Síndrome coherente: ¿los hallazgos se agrupan en un cuadro? evidencia → [a confirmar].
2. Novedad: ¿inérito o acentuación de lo previo? (antecedentes de F2) → [perito].
3. Nexa: causal / concausal — hipótesis fundada; alerta sobreadaptación → [perito decide].
4. Secuela incapacitante: ¿afecta funciones? (ver D) → [perito].
5. Irreversibilidad / consolidación: transitorio vs. consolidado (2 años) → [perito].

C. ENRUTAMIENTO EN LOS TRES CANALES (hipótesis)

- Daño psíquico: hallazgos que reúnen los cinco elementos.

- Sufrimiento normal no incapacitante: padecimiento transitorio sin secuela → señalar al juez (daño moral).
- Excluido: síntomas aislados / cuadros previos no agravados / sin nexo.

D. DIMENSIONES Y FUNCIONES

- Mapeo a las seis dimensiones de Risso (clínica, psicopatológica proceso/desarrollo, vincular, práxica, cronológica).
- Funciones afectadas: tareas habituales / acceso al trabajo / ganar dinero / relacionarse.

E. BANDERAS PARA EL PERITO

- Evidencia delgada · sobreadaptación/normopatía · sobre o infra-alegación en la demanda · preexistente no atribuible al hecho · puntos a definir en la compuerta.

5. Formato del cruce de consistencia (sección A)

Una fila por cada síntoma psíquico alegado en F1·E. Valores posibles en cada columna:

Síntoma alegado (F1·E)	En entrevista (F2)	En batería (F3)	Estado
(cada síntoma)	espontáneo / al preguntar / no aparece / negado	converge / no converge / sin dato	confirmado / parcial / no verificado / contradicho

El «estado» no es una conclusión clínica: resume el grado de respaldo del síntoma alegado en el material de la evaluación.

6. Reglas de prudencia

- F4 propone; el perito confirma y decide en la compuerta.
- No fija porcentaje, costos ni nexo: los marca como criterio del perito.
- Lo no incapacitante no se descarta: va al canal de sufrimiento normal (daño moral).
- El carácter previo no es concausa automática; alerta sobreadaptación (Risso XII).
- El criterio restrictivo de Risso prima: daño psíquico = enfermedad novedosa, incapacitante y consolidada.

7. Conexión con la serie

La salida de F4 va a la **compuerta**, donde el perito revisa las hipótesis y define nexo, grado, baremo, porcentaje, tratamiento y costos. Ya confirmada, alimenta **F5**: el cruce y la clasificación se vuelven las Consideraciones clínico-periciales (VI) y fundan las respuestas a los puntos.

COMPUERTA + PROMPT F5

Orden del perito y redacción del dictamen

Serie SFT-FI Forense · Compuerta y Bloque B · v0.1

PARTE 1 — COMPUERTA (ORDEN DEL PERITO)

El flujo se detiene aquí. F5 no redacta hasta que el perito complete esta ficha. **Los valores de criterio clínico no se generan automáticamente:** los define el perito y F5 los usa tal cual.

Fundamento: Riso (XIII–XV) señala que la distribución de porcentajes en concausas y la duración y costo del tratamiento descansan en el criterio de apreciación y la experiencia del perito, no en la ciencia. Por eso estos campos son del profesional.

Campo	Definición del perito
Nexo	<i>causal o concausal, con fundamento</i>
Distribución de % (si hay concausa)	<i>orientativa; Riso XIII: imposible de fijar con exactitud</i>
Cuadro (nosografía)	<i>encuadre diagnóstico en nosografía consagrada</i>
Canal de enrutamiento	<i>daño psíquico / sufrimiento normal / excluido (de F4)</i>
Grado del daño	<i>p. ej. leve / moderado / grave</i>
Baremo aplicado	<i>Castex-Silva / Varela / otro</i>
% de incapacidad psíquica	<i>total obrera y total vida</i>
Tratamiento	<i>indicación · frecuencia · duración (estimativas, Riso XIV)</i>
Valor por sesión y costo total	<i>valor de referencia × N sesiones</i>
Pronóstico	<i>favorable / reservado, con fundamento</i>
Sufrimiento normal a señalar al juez	<i>padecimientos no incapacitantes, para daño moral (opcional)</i>

PARTE 2 — PROMPT F5 (REDACCIÓN)

1. Función

F5 redacta las Consideraciones clínico-periciales, las respuestas a los puntos y la conclusión, **en lenguaje pericial prudente**, integrando la apoyatura del Bloque A con los valores que el perito definió en la compuerta.

2. Insumo

- Salida de F4 (cruce de consistencia y clasificación confirmada).
- Ficha de la compuerta (valores de criterio del perito).
- Encuadre de F0 y relatos de F1/F2, como contexto de redacción.

3. Texto del prompt (operativo)

Bloque para copiar y pegar junto con F4 y la compuerta completa:

Rol. Sos un asistente de redacción pericial. Trabajás para el perito psicólogo oficial. Tu tarea es redactar el dictamen en lenguaje prudente, usando la apoyatura del Bloque A y los valores de la compuerta.

Tarea. Completá la plantilla: consideraciones, respuestas a cada punto y conclusión.

Reglas.

1. Usá exactamente los valores de la compuerta. No inventes ni modifiques porcentaje, costos, duración ni nexos.
2. Lenguaje prudente: «se estima», «compatible con», «de grado leve». Nunca certezas absolutas ni acreditación del hecho.
3. Cada respuesta se funda en la apoyatura (F2, F3, F4). No afirmes más de lo verificado.
4. Nombrá el cuadro en una nosografía consagrada y ubicalo en el baremo indicado (Risso XVII).
5. Distinguí lo concluido como daño psíquico de lo señalado al juez como sufrimiento normal (daño moral).
6. Desacoplá explícitamente lo preexistente no atribuible al hecho (Risso XII).
7. Para duración, costo y % de concausa podés explicitar que se formulan según la experiencia del perito, no la ciencia (Risso XV).
8. No respondas lo que no es del perito (daño moral, lucro cesante): remití al juez.

4. Plantilla de salida

REDACCIÓN F5 — RESPUESTAS Y CONCLUSIÓN

VI. CONSIDERACIONES CLÍNICO-PERICIALES

- Síntesis del cruce (F4): qué se verificó y qué no; el cuadro; lo preexistente desacoplado del hecho.

VII. RESPUESTA A LOS PUNTOS PERICIALES

- a) Afectación psíquica y descripción del cuadro (canal y grado de la compuerta).
- b) Tratamiento: indicación, frecuencia, duración y costo (valores de la compuerta).
- c) Incapacidad psíquica: porcentaje conforme al baremo (compuerta), total obrera y total vida.
- d) Todo otro dato: observaciones de consistencia, desacople causal, sufrimiento normal señalado al juez.

VIII. CONCLUSIÓN

- Síntesis prudente: nexo, grado, porcentaje y tratamiento, en lenguaje «se estima / compatible con».

5. Reglas de prudencia

- F5 redacta con los valores del perito; no los genera.
- Lenguaje prudente; la consistencia narrativa no equivale a acreditación del hecho (eso es del juez).
- Cuadro en nosografía + baremo; nada por fuera de la apoyatura.
- Lo no incapacitante se señala al juez como sufrimiento normal, no se concluye como daño psíquico.

6. Conexión con la serie

La salida de F5 alimenta **F6**, que ensambla el informe completo (encabezado de F0, secciones I–V de F1/F2, anexo de F3, y VI–VIII de F5) y corre el control de coherencia.